

Un enfoque constructivo a la ecuación de diferencias

$$F(x + 1) - F(x) = f(x + 1)$$

Keny Geovany Chin Parra

Resumen

En este artículo se propone un enfoque constructivo para la ecuación de diferencias $F(x+1) - F(x) = f(x+1)$, para funciones definidas sobre \mathbb{R} . El método se basa en una generalización algorítmica de la integral de Riemann, denominada integral construible, que permite obtener soluciones de esta ecuación. Se establecen propiedades básicas como linealidad y convergencia, y se describe un procedimiento eficiente para su cálculo.

1 La integral construible

Se desea construir funcionales (a los que llamaré integrales construibles) inspirados en la integral de Riemann, pero usando un algoritmo que se asemeja más a una construcción con regla y compás¹ (o incluso también a los movimientos de Reidemeister). Dicho algoritmo no está limitado a funcionales lineales. Estas integrales construibles están dadas por un conjunto pequeño de reglas que determinan una única función $F = \int f$ para cada f .

1.1 El operador de corte

Sean $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y sean $x_0, x_1 \in \mathbb{R}^2$. Se define el operador de corte \odot por

$$(f, x_0) \odot (g, x_1) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$
$$u \mapsto \begin{cases} f(u + x_0) - f(x_0) & u \leq 0 \\ g(u + x_1) - g(x_1) & u > 0 \end{cases} .$$

Geoméricamente este operador corta una función f en el punto x_0 y la parte izquierda se traslada al origen, mientras que la función g se corta en el punto x_1 y la parte derecha se traslada al origen. Ambas partes se pegan en el origen.

En particular, si $f(0) = g(0) = 0$, se define

$$f \odot g = (f, 0) \odot (g, 0) = \begin{cases} f(u) & u \leq 0 \\ g(u) & u > 0 \end{cases} .$$

Se tiene la relación

$$(f, x_0) \odot (g, x_1) = \Delta_u f(x_0) \odot \Delta_u g(x_1),$$

donde Δ_u representa el operador de diferencia $\Delta_u f(x) = f(u + x) - f(x)$.

Es común que después del corte se desee trasladar la función resultante, llevando el origen $(0, 0)$ a un punto dado (a, b) . Dicha combinación vendría dada por

$$T^{a,b}(f, x_0) \odot (g, x_1),$$

donde $T^{a,b}$ denota el operador de traslación $T^{a,b}f(x) = f(x - a) + b$.

¹En el sentido de que son una serie de operaciones bien definidas que no persiguen un objetivo específico, sino que se pueden usar libremente para obtener objetos más complejos.

En particular, si $x_0 = x_1$, $a = x_1$ y $b = f(x_1) = g(x_1)$ se define un operador de corte dependiente del punto x_1 :

$$f \odot_{x_1} g = (f, x_1) \odot (g, x_1)(u - x_1) + f(x_1).$$

Geoméricamente este operador corta a f y g en su intersección b y luego une la parte derecha de f con la parte izquierda de g .

Se definen los operadores $\lfloor f$ y $\rfloor f$, donde $f(0) = 0$, dados por

$$\lfloor f = (f, 0) \odot (0, 0) = \begin{cases} f(u) & u \leq 0 \\ 0 & u > 0 \end{cases}, \quad \rfloor f = (0, 0) \odot (f, 0) = \begin{cases} 0 & u \leq 0 \\ f(u) & u > 0 \end{cases}$$

En particular, si $f(0) = g(0) = 0$, $\lfloor f + \rfloor g = f \odot g$.

1.2 Las reglas de construcción

Denotamos por $Y = C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ al conjunto de las funciones continuas real-valuadas sobre \mathbb{R} . Sean $f, g \in Y$ y F, G sus integrales construibles respectivamente. Las reglas de construcción están dadas por:

- $R_1(x, m)$ es la integral construible de $m \cdot x$.
- $R_2(x, F, a), R_3(x, F, b) : Y \rightarrow Y$, donde $F \in Y$ y $a, b \in \mathbb{R}$ son constantes. R_2 es la regla de aditividad horizontal y R_3 es la regla de aditividad vertical.
- $R_4(x, F), R_5(x, F) : Y \rightarrow Y$, donde $F \in Y$. R_4 es la integral construible de $\lfloor f$ y R_5 es la integral construible de $\rfloor f$.
- $R_6(x, F, G) : Y \times Y \rightarrow Y$ es la integral construible de $f \odot g$.

Dado un conjunto de reglas de construcción fijas, llamaremos a $\int f$ la integral construible de f dando por sobre-entendido las reglas. En algunas ocasiones denotaremos $S_f := \int f$.

Para simplificar la notación se puede omitir la variable x : $R_1(m), R_2(F, a), R_3(F, b), R_4(F), R_5(F)$ y $R_6(F, G)$. También se pueden componer operaciones usando notación de superíndices: $R_{2,3}^{a,b}(F) = R_2(R_3(F, b), a)$, $R_{4,5}(F) = R_4(R_5(F))$, etc.

Es deseable que las reglas satisfagan algunas propiedades de compatibilidad:

- $R_{2,3}^{0,0}(F) = F$.
- $R_{2,3}^{a,b} R_{2,3}^{c,d}(F) = R_{2,3}^{a+c, b+d}(F)$.
- $R_6(F, F) = F$.
- $R_6(S_f \odot g, S_h) = R_6(S_f, S_{g \odot h})$.

En el caso de que la integral construible sea lineal se usará la siguiente notación tomada (sin permiso) de la física:

- $\dot{x} = R_1(x) = R_1(x, 1)$.
- $J^{a,b}(F) = R_2(x, F, -a) + R_3(x, F, b)$.
- $\langle F | = R_4(x, F)$.
- $|F \rangle = R_5(x, F)$.
- $\langle F, G \rangle = R_4(x, F) + R_5(x, G)$.

La integral construible de $(f, x_0) \odot (g, x_1)$ es²:

²Si la integral construible es lineal, la construcción es

$$\int (f, x_0) \odot (g, x_1) = J^{a,b} \langle J^{-x_0, -f(x_0)}(S_f), J^{-x_1, -f(x_1)}(S_g) \rangle.$$

$$\int (f, x_0) \odot (g, x_1) = R_{2,3}^{a,b} R_6(R_{2,3}^{-x_0, -f(x_0)}(S_f), R_{2,3}^{-x_1, -f(x_1)}(S_g)). \quad (1)$$

1.3 Integral construible para f continua

Sea $f(x)$ una función continua definida en el intervalo $[a, b]$. Sea $\{x_i\}_{i=0}^N$ una partición del intervalo $[a, b]$, el cual define una partición de la gráfica $\{(x_i, f(x_i))\}_{i=0}^N$. En cada punto $x_i, i = 1, \dots, N$, existe una única recta f_i que pasa por $(x_{i-1}, f(x_{i-1}))$ y $(x_i, f(x_i))$.

Sea la función formada por secciones de las f_i :

$$\theta(x) = \begin{cases} f_1(x) & x \in [x_0, x_1] \\ f_2(x) & x \in [x_1, x_2] \\ \dots & \dots \\ f_N(x) & x \in [x_{N-1}, x_N] \end{cases}, \quad (2)$$

donde $f_1(x_0) = f(x_0), f_N(x_N) = f(x_N)$, y $f_i(x_i) = f_{i+1}(x_i) = f(x_i), \forall i = 1, \dots, N - 1$, véase la Figura 1.

Figura 1

Se construirá θ usando el operador \odot . Primero unimos f_1 y f_2 :

$$g_{12}(x) = (f_1 \odot_{x_1} f_2)(x) = \begin{cases} f_1(x) & x \in [x_0, x_1] \\ f_2(x) & x \in [x_1, x_N] \end{cases}.$$

Luego unimos g_{12} con f_3 :

$$g_{13}(x) = (g_{12} \odot_{x_2} f_3)(x) = \begin{cases} g_{12}(x) & x \in [x_0, x_2] \\ f_3(x) & x \in [x_2, x_N] \end{cases}.$$

Continuando con este proceso se construye θ :

$$\theta(x) = ((f_1 \odot_{x_1} f_2) \odot_{x_2} f_3) \dots \odot_{x_{N-1}} f_N = (g_{1,N-1} \odot_{x_{N-1}} f_N).$$

Definiendo $g_{1,1} = f_1$, entonces usando (1) se puede calcular

$$\int (g_{1,i} \odot_{x_i} f_{i+1}), \quad \forall i = 1, \dots, N - 1.$$

En particular, se puede calcular S_θ . Tomando particiones más finas tales que $\theta \rightarrow f$, entonces $S_\theta \rightarrow S_f$. Este algoritmo es muy ineficiente debido a su naturaleza recursiva. Algunos ejemplos de integrales construibles lineales son:

1. El operador identidad:

$$\dot{x} = x, \quad J^{a,b}(F) = F(x-a) + b, \quad \langle F | = \underline{f}, \quad |F \rangle = \underline{f}.$$

2. El operador derivada:

$$\dot{x} = 1, \quad J^{a,b}(F) = F(x-a), \quad \langle F | = \int \underline{f}(x) = \begin{cases} \int f(x) & x \leq 0 \\ 0 & x > 0 \end{cases}, \quad |F \rangle = \int \underline{g}(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \int g(x) & x > 0 \end{cases}.$$

3. La integral de Riemann:

$$\dot{x} = \frac{x^2}{2}, \quad J^{a,b}(F) = F(x-a) - F(-a) + bx, \quad \langle F | = \int \underline{f}(x) = \begin{cases} \int f(x) & x \leq 0 \\ 0 & x > 0 \end{cases}, \quad |F \rangle = \int \underline{g}(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \int g(x) & x > 0 \end{cases}.$$

1.4 Relación entre la integral construible y las ecuaciones de diferencias

La motivación original para definir el concepto de integral construible fue resolver ecuaciones de diferencias de la forma

$$G(F) = f,$$

donde f está dada y G es un funcional, y bajo alguna condición dada. Resulta que las soluciones no son únicas para cada f , por lo que el problema original se debe modificar de tal manera que se busque una método preciso para construir una solución particular dentro del conjunto de soluciones. Esto se debe realizar sin apelar al axioma de elección. Además, este método debe depender de la geometría de la f , y debe converger si f es continua y acotada en un intervalo $[a, b]$. Se debe asegurar que el método se compatible bajo la restricción y herede las propiedades de construcción. Por último, las elecciones obtenidas dentro del conjunto de soluciones deben coincidir con las soluciones individuales obtenidas por otros métodos de análisis. Aunque todas estas propiedades son deseables, a mi conocimiento, todavía no existe un método que las satisfaga todas. Sin embargo la integral construible es un método que converge y depende de la geometría de f , lo cual es un avance significativo.

Considere la ecuación de diferencias:

$$F(x+1) - F(x) = f(x+1), \quad F(0) = f(0). \quad (3)$$

Una integral construible³ que resuelve esta ecuación está dada por las reglas:

- $\dot{x} = \frac{x^2+x}{2}$.
- $J^{a,b}(F) = F(x-a) - F(-a-1) + bx$.
- $\langle F | = \int \underline{f}(x) = \begin{cases} F(x) & x \leq 0 \\ F(\{x\} - 1) & x > 0 \end{cases}$.
- $|F \rangle = \int \underline{f}(x) = \begin{cases} F(\{x\} - 1) & x \leq 0 \\ F(x) & x > 0 \end{cases}$.

Dado que no se cumple la propiedad $\int \underline{f} + \underline{f} = \int f$, se debe sumar a las reglas R_4 y R_5 una función periódica adecuada φ de periodo 1 y tal que $\varphi(0) = 0$. Dicha función φ resulta ser

$$\varphi(x) = -\frac{1}{2}F(\{x\} - 1),$$

por lo tanto las nuevas reglas R_4 y R_5 son:

- $\langle F | = \int \underline{f}(x) = \begin{cases} F(x) - \frac{1}{2}F(\{x\} - 1) & x \leq 0 \\ \frac{1}{2}F(\{x\} - 1) & x > 0 \end{cases}$.
- $|F \rangle = \int \underline{f}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}F(\{x\} - 1) & x \leq 0 \\ F(x) - \frac{1}{2}F(\{x\} - 1) & x > 0 \end{cases}$.

³No es única.

Esta construcción no coincide con la noción analítica del concepto de suma finita extendida a los números reales. Se define el operador corchete como

$$[g(t), f(t)](x) := \left[\frac{g(t) - f(t)}{2} \right] (\{x\} - 1) = \frac{1}{2} [g(\{x\} - 1) - f(\{x\} - 1)].$$

Entonces se tiene el siguiente resultado

$$\int (f, x_0) \odot (g, x_1) = \begin{cases} \Delta_x S_f(x_0) - xf(x_0) + \theta & x \leq 0 \\ \Delta_x S_f(x_1) - xf(x_1) - \theta & x > 0 \end{cases},$$

donde

$$\theta = \frac{1}{2} [\Delta_{(\{x\}-1)}(S_g(x_1) - S_f(x_0))] - (g(x_1) - f(x_0))(\{x\} - 1).$$

Ahora considere la siguiente ecuación de diferencias

$$\mathbb{L}F(x+1) - F(x) = f(x+1), \quad F_f(0) = 0,$$

donde \mathbb{L} es un operador lineal e invertible. Debemos dividir en tres partes la construcción:

1. Puntos especiales: las soluciones para 1 y x están dadas.
2. Aditividad: sea S_f una solución para f y φ una solución de la ecuación homogénea

$$\mathbb{L}\varphi(x+1) - \varphi(x) = 0,$$

pero tal que $\varphi(0) \neq 0$. Entonces una solución para $f(x+a)$ es

$$S_f(x+a) - S_f(a) \frac{\varphi(x)}{\varphi(0)}.$$

- Integral construible del operador de corte: se obtiene de forma similar al caso $\mathbb{L} = Id$

$$\int \lfloor f + g \rfloor = \begin{cases} \int f(x) + \mathbb{L}^{n-1}[S_g, S_f](x) & x \in (-n, 1-n], \forall n \geq 1 \\ \int g(x) + \mathbb{L}^{-n}[S_f, S_g](x) & x \in (n-1, n], \forall n \geq 1 \end{cases}.$$

2 Método eficiente para calcular la integral construible

Sea $\{x_0, x_1, \dots, x_N\}$ una partición del intervalo $[a, b]$, y sea θ dado por (2). Sea $\hat{x} \in (x_i, x_{i+1})$ para algún i fijo, y formese la nueva partición $\{x_0, x_1, \dots, x_i, \hat{x}, x_{i+1}, \dots, x_N\}$. Denotese por $\hat{\theta}$ la función obtenida por (2) pero con esta nueva partición más fina. Luego definimos la diferencia entre las dos aproximaciones:

$$\varphi(x) = \hat{\theta}(x) - \theta(x).$$

La Figura muestra una imagen de como se ve φ en el caso de que f sea cóncava en $[a, b]$. La fórmula explícita de φ está dada por

$$\varphi(x) = \begin{cases} h_{-\infty}(x) = 0 & x < x_i \\ h_i(x) = m_i(x - x_i) & x_i \leq x < \hat{x} \\ h_{i+1}(x) = m_{i+1}(x - x_{i+1}) & \hat{x} \leq x < x_{i+1} \\ h_{+\infty}(x) = 0 & x_{i+1} \leq x \end{cases},$$

donde $m_i = \frac{\epsilon}{\delta_i}$, $m_{i+1} = -\frac{\epsilon}{\delta_{i+1}}$, $\delta_i = \hat{x} - x_i$, $\delta_{i+1} = x_{i+1} - \hat{x}$, y

$$\epsilon = f(\hat{x}) - \left(\frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} \right) (\hat{x} - x_i) - f(x_i).$$

La clave es notar que si conocemos los puntos de la partición y de su refinación a priori, podemos construir la integral de φ , y entonces la integral de $\hat{\theta}$ viene dada por

$$\int \hat{\theta} = \int \theta + \int \varphi.$$

Por la compatibilidad de las reglas de construcción, la integral construible no depende de la sucesión de particiones elegidas, por lo que podemos elegir la siguiente sucesión particular:

$$P_{-1} = \{a, b\}, \quad P_n = \{x_0^n, \dots, x_{2^n}^n\},$$

donde

$$x_i^n = a + \Delta i \quad \forall 0 \leq i \leq 2^n, \quad \Delta = \frac{b-a}{N}, \quad N = 2^n.$$

Se denotará $x_i = x_i^n$ entiendo que x_i depende de la partición P_n . Dado dos puntos $x_i, x_{i+1} \in P_n$ se denota

$$\hat{x} = \frac{x_i + x_{i+1}}{2} = a + \Delta \left(i + \frac{1}{2} \right).$$

El valor de ϵ es una medida de convexidad (concavidad):

$$\epsilon = f \left(\frac{x_i + x_{i+1}}{2} \right) - \frac{f(x_i) + f(x_{i+1})}{2}.$$

Por cada partición P_n y cada $i \in [0, \dots, N]$ la función φ se puede construir como sigue:

$$\varphi(x; \hat{x}, \delta, \epsilon) = T^{\epsilon, \hat{x}} \left(T^{-\epsilon, -\delta} \underline{h}_{i+1} \odot T^{-\epsilon, -\delta} \underline{h}_i \right).$$

y su integral se construye usando las reglas R_1, \dots, R_6 :

$$\int \varphi(x; \hat{x}, \delta, \epsilon) = R_{2,3}^{-\hat{x}, \epsilon} R_6 \left(R_{2,3}^{\delta, -\epsilon} R_5 (m_i R_1), R_{2,3}^{-\delta, -\epsilon} R_4 (-m_{i+1} R_1) \right).$$

Partiendo de la aproximación lineal se deduce una fórmula explícita de la integral construible:

$$\int f = \alpha R_1 + \beta R_3^1(0) + \lim_{L \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^L \sum_{i=0}^{2^n-1} \int \varphi(x; \hat{x}, \delta, \epsilon), \tag{4}$$

donde \hat{x}, δ y ϵ varían con respecto cada elemento de cada partición, y

$$\alpha = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}, \quad \beta = \frac{bf(a) - af(b)}{b - a}.$$

3 Linealidad y convergencia

3.1 Linealidad de las reglas de construcción

Si suponemos propiedades adicionales sobre las reglas de construcción podemos extraer ϵ :

1. Linealidad de las reglas R_2, R_4 y R_5 : $\forall \lambda, a \in \mathbb{R}$

$$R_2(\lambda F + G, a) = \lambda R_2(F, a) + \lambda R_2(G, a).$$

$$R_i(\lambda F + G) = \lambda R_i(F) + R_i(G), \quad i = 4, 5.$$

2. $\forall \lambda, a \in \mathbb{R}, R_3(\lambda F, \lambda a) = \lambda R_3(F, a)$ ⁴.

Considerando estas dos propiedades y el hecho de que $\delta_1 = \delta_2 = \delta = (b - a)2^{-(n+1)}$ por la elección particular de la sucesión de particiones

$$\int \varphi(x; \hat{x}, \delta, \epsilon) = \frac{\epsilon}{\delta} R_{2,3}^{-\hat{x}, \delta} R_6 \left(R_{2,3}^{\delta, -\delta} R_5 R_1, -R_{2,3}^{-\delta, \delta} R_4 R_1 \right) = \frac{\epsilon}{\delta} J^{\delta, \hat{x}} \langle J^{-\delta, -\delta} | \dot{x} \rangle, -J^{\delta, \delta} \langle \dot{x} | \rangle. \quad (5)$$

Teniendo en cuenta (4) y (5) y denotando $\dot{1} = \int 1$ obtenemos una versión Riemanniana de la integral construible:

$$\int f(x) = \alpha \dot{x} + \beta \dot{1} + \lim_{L \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^L \sum_{i=0}^{2^n-1} \frac{\epsilon}{\delta} J^{\delta, \hat{x}} \langle J^{-\delta, -\delta} | \dot{x} \rangle, -J^{\delta, \delta} \langle \dot{x} | \rangle. \quad (6)$$

La única parte dentro del límite que depende de f es ϵ, δ es lo equivalente al diferencial dx , y los primeros dos términos aseguran que el operador pasa por los puntos (x, \dot{x}) y $(1, \dot{1})$.

3.2 Linealidad de la integral construible y convergencia

Partiendo de (6) podemos probar la linealidad de la integral construible:

Proposición 3.1 (Linealidad). *Si las reglas de construcción satisfacen 1. y 2., entonces $\forall \lambda \in \mathbb{R}, f, g \in C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$*

$$\int \lambda f + g = \lambda \int f + \int g.$$

Demostración. Sea

$$\alpha_f := \frac{f(b) - f(a)}{b - a}, \quad \beta_f := \frac{bf(a) - af(b)}{b - a}, \quad \epsilon_f := f\left(\frac{x_i + x_{i+1}}{2}\right) - \frac{f(x_i) + f(x_{i+1})}{2},$$

y

$$\chi(x; \hat{x}, \delta) = \frac{1}{\delta} J^{\delta, \hat{x}} \langle J^{-\delta, -\delta} | \dot{x} \rangle, -J^{\delta, \delta} \langle \dot{x} | \rangle, \quad (7)$$

entonces

$$\begin{aligned} \int \lambda f + g &= \alpha_{\lambda f + g} \dot{x} + \beta_{\lambda f + g} \dot{1} + \lim_{L \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^L \sum_{i=0}^{2^n-1} \epsilon_{\lambda f + g} \chi(x; \hat{x}, \delta) \\ &= (\lambda \alpha_f + \alpha_g) \dot{x} + (\lambda \beta_f + \beta_g) \dot{1} + \lim_{L \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^L \sum_{i=0}^{2^n-1} (\lambda \epsilon_f + \epsilon_g) \chi(x; \hat{x}, \delta) = \lambda \int f + \int g. \end{aligned}$$

□

Lema 3.1. *Supongamos que*

$$\chi(x; \hat{x}) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \chi(x; \hat{x}, \delta),$$

⁴Esta propiedad se cumple si se supone que la integral construible es lineal a priori.

donde la convergencia es un uniforme respecto x , y $\chi(x; \hat{x})$ está acotada, es decir existe $C > 0$ tal que

$$|\chi(x; \hat{x})| < C, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Además supongamos que existe $M > 0$ tal que

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{i=0}^{2^n-1} |\epsilon_i^n| < M, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Entonces la integral construible converge.

Demostración. Sea $s = \sup_{x \in \mathbb{R}} |\chi(x; \hat{x})|$ y $d = C + 1 - s > 0$. Entonces, para una partición suficientemente fina, es decir, para δ suficientemente pequeño

$$|\chi(x; \hat{x}, \delta) - \chi(x; \hat{x})| < d, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

entonces $\forall x \in \mathbb{R}$

$$|\chi(x; \hat{x}, \delta)| \leq |\chi(x; \hat{x}, \delta) - \chi(x; \hat{x})| + |\chi(x; \hat{x})| < d + s = C + 1.$$

Luego $\forall x \in \mathbb{R}$ y δ suficientemente pequeño

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n=0}^L \sum_{i=0}^{2^n-1} \epsilon_i^n \chi(x; \hat{x}, \delta) \right| &\leq \sum_{n=0}^L \sum_{i=0}^{2^n-1} |\epsilon_i^n| |\chi(x; \chi, \delta)| \\ &= (C + 1) \sum_{n=0}^L \sum_{i=0}^{2^n-1} |\epsilon_i^n| < (C + 1)M. \end{aligned}$$

Tomando el límite cuando $L \rightarrow +\infty$, se obtiene

$$\left| \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{i=0}^{2^n-1} \epsilon_i^n \chi(x; \hat{x}, \delta) \right| < +\infty, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

y la integral converge. □

Llamaré a la función $\chi(x; \hat{x})$ la función característica de la integral construible que no depende de f ni de δ .

Teorema 3.1 (Convergencia). *Si f es 2 veces diferenciable, f'' es acotado en $[a, b]$, y la función característica satisface las condiciones del lema (3.1), entonces la integral construible converge $\forall x \in [a, b]$.*

Demostración. Sea $\rho > 0$ y C una cota de f'' , es decir

$$f''(x) < C, \quad \forall x \in [a, b].$$

A partir de cierto n_0 , se cumple $\forall n \geq n_0$

$$\begin{aligned} |\epsilon_i^n| &= \left| f\left(\frac{x_i + x_{i+1}}{2}\right) - \frac{f(x_i) + f(x_{i+1})}{2} \right| \\ &= \frac{\delta^2}{2} \left| \frac{f(x_i) - 2f(x_i + \delta) + 2f(x_i + 2\delta)}{\delta^2} \right| \\ &\leq \frac{\delta^2}{2} \left(\left| \frac{\Delta_{\delta}^2 f(x_i)}{\delta^2} - f''(x_i) \right| + |f''(x_i)| \right) \\ &< \frac{\delta^2}{2} (\rho + C). \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\sum_{n=n_0}^L \sum_{i=0}^{2^n-1} |\epsilon_i^n| < \frac{b-a}{4}(\rho+C) \sum_{n=n_0}^L \delta = \frac{(b-a)^2}{8}(\rho+C)(2^{1-n_0} - 2^{-L}).$$

Haciendo $L \rightarrow +\infty$ y $\rho = C$,

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} \sum_{i=0}^{2^n-1} |\epsilon_i^n| < \frac{(b-a)^2}{2} \frac{C}{2^{n_0}}.$$

Por el lema (3.1) la integral construible converge. □

Sea $f(x) = x^m$, $1 < m \in \mathbb{N}$, entonces f es convexa y

$$\sum_{i=0}^{2^m-1} |\epsilon_i^n| = - \sum_{i=0}^{2^m-1} \epsilon_i^n = \Delta \left(\sum_{k=0}^m \alpha_k \Delta^{k-1} \right) < \Delta C,$$

para alguna constante $C > 0$, y

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{i=0}^{2^n-1} |\epsilon_i^n| < 2(b-a)C.$$

Si $f(x) = e^x$ se puede probar la siguiente desigualdad

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} \sum_{i=0}^{2^n-1} |\epsilon_i^n| \leq \frac{(b-a)(e^b - e^a)}{4}.$$

4 Resultados experimentales

El objetivo de la construcción precedente es obtener una definición de suma finita que satisfaga ciertas propiedades y que coincida con la noción intuitiva que tenemos de suma finita para algunas funciones analíticas conocidas. Llamaré provisionalmente a esta suma intuitiva *la suma finita canónica*. Considere la construcción:

- $\dot{x} = \frac{x^2+x}{2}$.
- $J^{a,b}(F) = F(x-a) - F(-a-1) + bx$.
- $\int \underline{f}(x) = \int f(x) - \int \underline{f}(x)$.
- $\int \underline{f}(x) = \begin{cases} F(\{x\}-1) - \lambda F(\{x\}-1) & x \leq 0 \\ F(x) - \lambda F(\{x\}-1) & x > 0 \end{cases}$.

Esta construcción aproxima bien a la suma finita canónica para $f = x^2, x^3, x^4, e^x, \cosh(x), \cos(x)$, y se puede mejorar añadiendo términos de orden superior de la forma $aF(\{x\}-1)^n$.

Conjetura 4.1. Si se encuentra una función periódica $\varphi_F(x)$, de periodo 1, $\varphi_F(0) = 0$ y dependiente de F y x , tal que la construcción de arriba con la siguiente modificación:

- $\int \underline{f}(x) = \begin{cases} F(\{x\}-1) - \varphi_F(x) & x \leq 0 \\ F(x) - \varphi_F(x) & x > 0 \end{cases}$,

satisface

$$\int x^2 = \frac{1}{6}x(x+1)(2x+1),$$

entonces la construcción coincide con la suma finita canónica.

Lo que se expresa en esta conjetura es que si la construcción (que es un operador) pasa por 3 puntos, a saber $(1, \hat{1})$, (x, \hat{x}) y (x^2, \hat{x}^2) , entonces la construcción pasa por todos los demás puntos queda determinada. Puede hacerse una analogía con una parábola que está determinada por 3 puntos. Dado que en el método numérico para calcular la integral construible la F toma muchos valores, no es una tarea trivial determinar la función φ_F que satisface la conjetura.⁵

Considere el intervalo de integración $[-a, a]$ con $a > 0$, y $\lambda = 0.5$. Haciendo algunos experimentos se deduce la siguiente conjetura:

Conjetura 4.2. Sea $\int_f^\lambda(x)$ la integral construible tomando $\varphi_F(x) = \lambda F(\{x\} - 1)$, y sea $\int_f^\lambda(x) = F(x) + \varphi(x)$, donde F denota la suma finita canónica.

- Si f es impar, entonces se cumple la identidad

$$\varphi(x) = \varphi(-x).$$

- Si f es par, entonces se cumple la identidad

$$\varphi(x) = -\varphi(-x).$$

Ambas identidades expresan relaciones de reflexión. De hecho, asegura una conexión entre los valores $F(x)$, $F(-x)$, $F(1-x)$, y $F(x-1)$. Es de especial interés el caso par, pues la conjetura implica

$$F(x) + F(1-x) = \int_f^\lambda(x) + \int_f^\lambda(1-x).$$

En particular tomando $x = 0.5$ se obtiene la impresionante identidad

$$F(0.5) = \int_f^\lambda(0.5).$$

Ejemplo 4.1. Sea $f = e^{-x^2}$, entonces usando la identidad para el caso par se obtiene $F(0.5) \approx 1.2788007830714028\dots$

4.1 Métodos basados en series

Uno de los métodos más robustos a mi conocimiento para calcular soluciones analíticas de la ecuación de diferencias (3) se basa en la fórmula de Euler-Maclaurin, y está dado por

$$EM(x) = \lim_{m, b \rightarrow +\infty} \sum_{i=0}^m \frac{(-1)^i B_i}{i!} \left(f^{(k-1)}(b+x) - f^{(k-1)}(b) \right) - \sum_{i=0}^b f(i+x) - f(i).$$

Si expandimos f en su serie de Tylor y converge, entonces se puede usar la fórmula de Faulhaber para obtener otra solución anlfítica

$$T(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{f^i(0)}{i!} \sum_{n=0}^x n^i.$$

Considere la función $f(x) = e^{-\alpha x^2}$. Haciendo un ajuste de parámetros con mínimos cuadrados, se obtiene que la función periódica dada por la diferencia de los dos métodos anteriores resulta ser una función trigonométrica

$$\varphi(x) := EM(x) - T(x) = A \operatorname{sen}(2\pi x + D) + C. \quad (8)$$

Por ejemplo, cuando $\alpha = 1$ los parámetros son

$$A = 0.001525100247618685, \quad D = -0.060148349309452884, \quad C = 9.167696056813656 \times 10^{-5}.$$

El error dado por $E(x) = |EM(x) - T(x) - \varphi(x)|$ es del orden de 10^{-15} .

⁵Si se toma $\varphi_F(x) = e^{0.5F(\{x\}-1)}$, entonces se obtiene la aproximación $\sum_{n=0}^{0.5} (1+t)^{(1+t)} \approx 2.219\dots$, que coincide con otras aproximaciones obtenidas con otros métodos muy diferentes.

Proposición 4.1. Sea \mathcal{E} el conjunto de funciones f analíticas en todo \mathbb{R} tales que se cumple (8). Sea $\xi = \varphi(\frac{1}{4})$ y $\eta = \varphi(\frac{1}{2})$. Entonces

$$\varphi(x) = \xi \operatorname{sen}(2\pi x) + \eta \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{sen} \left(2\pi x + \frac{\pi}{4} \right) \right].$$

De esta proposición se deducen algunos resultados interesantes como una fórmula de duplicación y la siguiente fórmula de reflexión

$$\varphi(x) + \varphi(-x) = 2\eta \operatorname{sen}^2(\pi x).$$

Si $f \in \mathcal{E}$, $EM(\frac{1}{2}) = T(\frac{1}{2})$, $EM(\frac{1}{4}) = T(\frac{1}{4})$, entonces

$$EM(x) = T(x), \quad \forall x.$$

Por lo tanto si \mathcal{E} resulta ser un conjunto *grande*, explicaría porque el método usando EM y el método usando T dan resultados muy parecidos en muchos casos. El método constructivo parece coincidir con el método usando T .

Concluyo este artículo mostrando dos formas cerradas sugeridas por el método constructivo en el caso de que f sea una función par:

$$\sum_{n=0}^{-\frac{1}{2}} f(n) = \frac{1}{2} f(0), \quad \sum_{n=0}^{\frac{1}{2}} f(n) = \frac{1}{2} f(0) + f\left(\frac{1}{2}\right).$$